

TARBIYA JARAYONIDA DEZADAPTATSIYALASHGAN XULQNI BARTARAF ETISH USULLARI

Tojiddinova Dildora Bahodirjon qizi

NamDU talabasi,

(PhD) Badritdinova Madina Baxromovna

NamDU dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14855744>

Annotatsiya: *Ushbu maqolada o'smirlilik davrida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan deviant xulqning psixologik xususiyatlari, dezadaptatsiyalashgan xulqni keltirib chiqaradigan asosiy omillar dezadaptatsiyalashgan xulqli o'smirlarga psixologik yondashuvning korreksion usullari haqida ma'lumotlar keltirilgan.*

Kalit soʻzlar: *muammo, deviant, innovatsiya, ijtimoiy, muammoli vaziyat, agressiya, xulq-atvor, dezadaptatsiya, suitsid.*

Аннотация: *В данной статье представлена информация о психологических особенностях девиантного поведения, которые могут возникнуть в подростковом возрасте, основных факторах, провоцирующих дезадаптивное поведение коррекционные методы психологического подхода к подросткам с дезадаптивным поведением.*

Ключевые слова и понятия: *проблема, девиантная, инновационная, социальная, проблемная ситуация, агрессия, поведение, дезадаптация, самоубийство.*

Abstract: *This article provides information on the psychological characteristics of deviant behavior that can occur in adolescence, the main factors that cause disadapted behavior are the corrective methods of the psychological approach to adolescents with disadapted behavior.*

Key words and concepts: *problem, deviant, innovation, social, problem situation, aggression, behavior, disadaptation, suicide.*

Bugungi kunda yoshlarning ta'lim olishi, kasb-hunar egallashi, yetuk inson bo'lib ulg'ayishi yo'lida zamonaviy, ilg'or-innovatsion shart-sharoitlarni yaratib berish ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Chunki yosh avlodni har tomonlama

qo'llab-quvvatlash, ma'naviy yetuk, jismonan sog'lom, vatanparvar va fidoiy etib tarbiyalash, huquq va manfaatlarini himoya qilishga e'tibor qancha kuchaytirilsa, uning samarasi ham shuncha yuqori bo'ladi. Shu bois O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev tomonidan jamiyatining faol qatlami sifatida e'tirof etiluvchi yoshlarga yurt ravnaqini ta'minlovchi katta kuch sifatida qaralmoqda.

“Yurtimizning ertangi kuni, farovonligi farzandlarimiz qanday inson bo'lib kamolga yetishi bilan bog'liq. Bizning asosiy vazifamiz – yoshlarning o'z salohiyatini namoyon qilishi uchun zarur sharoitlar yaratishdan iborat. Bu jumlar shuni anglatadi-ki, bizning ertangi kunimiz bugungi yoshlar qo'lida”-deydi prezidentimiz Sh.Mirziyoyev [1]. Shu bois ularni barkamol, yetuk bo'lib ulg'ayishlarida ularga kerakli bo'lgan imkoniyatlarni yaratib berishimiz lozim va shu bilan birgalikda, ayni vaqtda o'zini qobiliyatini, salohiyatini, imkoniyatlarini tushunib yetmayotgan ba'zi yoshlarimizga ham yordam qo'lini cho'zishimiz lozim.

Bugungi O'zbekiston yoshlarini deya baralla aytilayotgan bir zamonda, o'z xulq-atvorini boshqara olmayotgan, turli xil norasmiy guruhlariga qo'shilib yosh umrini behuda sarflayotgan yoshlarimiz ham yo'q emas. Bunday yoshlarning tobora ko'payib borishi albatta hech kimni bee'tibor qoldirmaydi. O'smirlik davrida yuzaga keladigan deviant xulqli bolalar ustida ishlash bugungi kundagi eng dolzarb mavzulardan biri desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki aynan shu yoshlar yurt kelajagini barpo etishadi.

Og'ishgan xulq muammosi ilmiy bilimning turli sohalarida tadqiqotchilarning o'ta qiziqishini uyg'otdi. Ya.I.Gilinskiy ta'kidlaganidek: “Deviant ahloqqa bag'ishlangan minglab tomlar yozib bo'lindi, biroq hanuzgacha uning nimaligi butkul aniq emas” [2].

Djon Uotson axloq to'g'risida “tuxumni mahsuldor qilish lahzarida dunyoga keluvchi va organizmning rivojlanishi darajasi bo'yicha yanada murakkablashib boruvchi faoliyatning uzluksiz oqimi” haqida gapirgan edi [3].

Venger psixologi F.Patakining fikriga ko'ra, deviant xulq-atvor tizimi yoki ko'plab sababiy bog'liqlikka ega bo'lib, uning vujudga kelishi bir emas, balki bir

qancha ya'ni tarixiy, makrosotsiologik, ijtimoy-psixologik va individual–shaxsiy omillar roliga bog'liq [4].

Deviant xulq atvorning shakllanishiga ham tashqi, ham ichki omillar ta'sir ko'rsatadi. Birinchi omilga ishsizlik, hayot tarzining pastligi, jamiyatda u yoki u qatlamning yashash darajasi va boshqalar kiradi. Ikkinchi guruh omilga L.M.Zyubinning fikricha quyidagilar kiradi [5]:

- aqliy rivojlanishdagi yetishmovchilik;
- tafakkur mustaqilligining yetishmasligi, yuqori darajada konformlilik, ta'sirlanuvchanlik;
- quyi darajada aqliy faollik, ma'naviy ehtiyojlarning qashshoqligi va beqarorlik.

K.Lorentsning fikricha, agressiv xulq-atvor tirik organizmdagi yashash uchun kurash instinki bilan bog'liq. Lorentsning fikricha, agressiv harakat [6]:

- a) to'plangan agressiv quvvatning miqdori;
- b) agressiyani yumshatuvchi ta'sirlarning hamkorlikdagi faoliyati natijaidir.

V.V.Kovalevning "o'smirlardagi patoxarakterologik reaksiyalar psixik faoliyatning muvaqqat o'zgarishlaridir" degan fikrini keyinchalik A.E.Lichko ham ta'kidlaydi. Patoxarakterologik reaksiyalarga odatda harakter xususiyatlari bilan bog'liq o'zgarishlar, reaktiv holatlar, ijtimoiy-psixologik dezadaptatsiyaga olib keluvchi xulq-atvor o'zgarishlari kiritiladi [7].

F.Patakining fikricha, dispozitsiyalar deviant xulq-atvorning bevosita sabasi emas, balki uning vujudga kelishi uchun sharoit yaratuvchi omildir. Agar ijtimoiylashuvning ilk bosqichida noo'rin an'analar va intilishlar shunga muvofiq ijtimoiy-madaniy namunalar bilan mos kelsa, u holda deviant xulq-atvor shakllanishining ehtimoli ortadi [8].

E.Dyurkgeymning ta'kidlashicha deviant xulq jamiyatda me'yoriy nazorat susayganda yuzaga kelar ekan [9].

P.Mertonning nazariyasida esa, jamiyatda ma'naviy qadriyatlar inson tomonidan ob'ektib ravishda qabul qilinmay, qadriyatlar tizimi yemirilishni boshlaganda vujudga kelar ekan [10].

Ushbu maqolada o'smirlilik davrida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan deviant xulqning psixologik xususiyatlari, dezadaptatsiyalashgan xulqni keltirib chiqaradigan asosiy omillar dezadaptatsiyalashgan xulqli o'smirlarga psixologik yondashuvning korreksion usullari haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Deviant (lot, deviato – og'ish) deb, kishining qilgan ishlari, faoliyat turi odatiy va umumiy e'tirof etilgan me'yorlardan farq qiladigan yoki u o'zi a'zosi bo'lgan jamiyat tomonidan qabul qilingan me'yorlarga mos kelmay, barqaror ravishda ularning ijtimoiy me'yorlaridan og'ishida namoyon bo'ladigan axloqqa aytiladi.

O'smirlardagi turli jinoyatchiliklar, suidsitlar, spirtli ichimliklar va tamaki mahsulotlarini iste'mol qilishlari kabi holatlari yuzaga kelishining asosiy omillari to'rt bo'lingan.

Bular:

- Oilaviy omillar
- Ijtimoiy omillar
- Shaxsiy omillar
- Fiziologik omillar

Oilaviy omillar - oiladagi nohush vaziyatlar, ota-onaning bandligi, ota-onalar bilan nizolar, ota-onalarning axloqsiz turmush tarzi, noto'liq oilalar va pedagogik saviyasiz oilalar.

Ijtimoiy omillar - tashqi muhitning ta'siri, ota-onalarning ishsizligi va kamta'minlanganligi, tengdoshlari tomonidan mensimaslik, kamsitish, iqtisodiy beqarorlik, kompyuter o'yinlari.

Shaxsiy omillar - erkinlik va mustaqillikka intilish, irodasizlik, yolg'izlik, idrok va huquqiy bilim saviyasining pastligi, e'tiborni o'ziga jalb qilish.

Fiziologik omillar- bolaning kasalligi, o'qishda orqada qolish, o'zini nazorat qila olmaslik, genetik moyillik.

Yuqoridagi fikrlarga tayangan holda, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, dezadaptatsiyalashgan xulqni keltirib chiqaruvchi omillar o'smir xulqini shakllanishida katta ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun o'smirlilik davrida ularga iloji boricha to'g'ri muomalada bo'lish va vaziyatni to'liq anglagan holda o'smirlarga to'g'ri yo'l

ko'rsatish lozim. Maktablarda o'quvchilarga ko'proq e'tiborli bo'lish, ularni maktab ichidagi va tashqarisidagi do'stlari haqida ma'lumotlarni bilish lozim. Shu bilan bir qatorda ota-onalar majlislarida o'smirlardagi o'zgarishlar to'g'risida, ularni bandligini ta'minlash, ya'ni ularni darslar va uy yumushlari bilan band qilib qoyishlari, do'stlari bilan vaqt o'tkizayotganda nimalar bilan shug'ullanayotgani haqida ma'lumotlarga ega bo'lishlari, ularga bee'tibor bo'lmasliklari, oilaviy majlislarda ularning ham fikrlarini inobatga olgan holda qaror qabul qilishlari, agar xato fikrlagan yoki xato ish qilgan bo'lsa bosiqlik bilan to'g'ri tushuntirishlari lozimligi to'g'risida ma'lumotlarni berib o'tilishi lozim.

Bundan tashqari har bir pedagog psixologik bilimlarga ega bo'lishi shart. Chunki o'quvchilarni holatini, xissiyotlarini, harakter xususiyatlarini inobatga olgan holda ish yuritishi lozim. Agar pedagogda psixologik bilim yetishmasa o'quvchilar bilan ishlashda turli xil qiyinchiliklarga duch keladi.

Bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, deviant xulqli va boshqa yomon odatlari shakllanayotgan yoshlarga biz bee'tibor bo'lmasdan, har bir shaxs shu yurtning kelajagini qurishini anglab yetgan holatda ularga jiddiy yondashish natijasidagina bu millat rivojlanadi, ravnaq topadi. Chunki O'zbekiston – yoshlar mamlakati!

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Хакимова. I.M. Deviant xulq-atvor psixologiyasi, Toshkent, 2014.
- 2.Бадритдинова, М. (2019). КОГНИТИВ УСЛУБ БИЛАН БОҒЛИҚ МЕТАУСЛУБЛАРНИНГ РИВОЖЛАНИШИ. Ilmiy axborotnoma.
3. Бадритдинова, М. Б. (2020). Различия между базовой, дидактической и когнитивными структурами личности. Oriental Art and Culture, (II), 158-161.
4. Бадритдинова, М. (2015). ТАЛАБАЛАР ИНТЕЛЛЕКТУАЛ ФАОЛИЯТИНИ ЎРГАНИШГА НИСБАТАН СИСТЕМАЛИ ЁНДАШУВ. Илмий ахборотнома.
5. Badritdinova, M. B., & Rustamova, T. N. (2021). PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF DEVELOPMENT OF THINKING IN STUDENTS IN THE EDUCATIONAL PROCESS. Science and Education, 2(2), 331-337.

6. Badritdinova, M. (2015). TA“ LIM JARAYONIDA IDROKGA XOS KOGNITIV USLUB SHAKLLANISHINING PSIXOLOGIK MEXANIZMLARI. Ilmiy axborotnoma.

7. Badritdinova, M. B. (2019). HE DEVELOPMENT OF METAMETHODS ASSOCIATED WITH COGNITIVE METHODS. Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology, 1(6), 483-489.